

L'apprentissage dans l'enseignement supérieur en 2024

Au 31 décembre 2024, les centres de formation d'apprentis accueillent 657 900 étudiants préparant un diplôme de l'enseignement supérieur. Cela représente une hausse de 3 % en un an et de 14 % en deux ans. Près de trois apprentis sur dix sont inscrits en STS, un quart d'entre eux le sont dans des formations délivrant des titres homologués (TH) certifiés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 17 % en écoles de commerce. Un peu moins de la moitié des étudiants en STS effectuent leur année de formation en apprentissage, tout comme 61 % des étudiants en licence professionnelle, 26 % des étudiants en IUT et 34 % des étudiants en écoles de commerce. Dans les formations d'ingénieur et dans les écoles de commerce, les apprentis sont en moyenne d'origine sociale moins favorisée que les étudiants « scolaires », mais pas dans les formations universitaires. Plus des trois quarts des apprentis sont inscrits dans des formations privées, la répartition entre établissement de formation public et privé pour l'apprentissage variant fortement selon la filière du diplôme préparé.

La hausse des étudiants en apprentissage se poursuit mais ralentit

Alors que le nombre d'apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur avait spectaculairement augmenté en 2020 et 2021 (+59 % par rapport à 2019 puis +48 % par rapport à 2020), en lien avec les aides exceptionnelles accordées aux entreprises embauchant un apprenti, mises en place en juillet 2020 suite à la crise sanitaire, il ralentit depuis 2022 (+20 % d'apprentis en plus entre 2021 et 2022 puis +10 % entre 2022 et 2023, +3 % entre 2023 et 2024). Entre 2022 et 2024, le nombre d'apprentis du supérieur a augmenté de 14 % contre une hausse de 78 % entre 2020 et 2022.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la poursuite de cette hausse : le maintien des aides accordées aux entreprises embauchant un apprenti (néanmoins en baisse depuis quelques années), le développement dynamique des formations en apprentissage et des centres de formation des apprentis et l'engouement des étudiants pour ce type de formation, permettant une première expérience dans le monde professionnel accompagnée d'une rémunération

Evolution du nombre d'étudiants en apprentissage selon le type de diplôme préparé

Champ : France

Source : MENESR-DEPP, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

Lecture : Il y a 658 000 apprentis dans l'enseignement supérieur en 2024 dont 190 000 préparant un BTS. TH certifié RNCP : titre homologué certifié au répertoire national des certifications professionnelles ; DUT/BUT : Diplôme universitaire de technologie/bachelors universitaires

Un ralentissement pour une majorité de formations

Pour une majorité de formations, la hausse du nombre d'apprentis entre 2023 et 2024 est plus faible que celle constatée entre 2022 et 2023. En 2024, l'effectif d'apprentis dans les formations en institut universitaire de technologie (IUT) croît de +3 % par rapport à 2023 alors qu'il avait presque triplé entre 2022 et 2023, notamment en raison de l'instauration de la 3^{ème} année de bachelor universitaire de technologie (BUT) impactant aussi, mais à la baisse, les effectifs de licence professionnelle. Le ralentissement de l'apprentissage est également constaté dans les formations universitaires scientifiques et techniques en 2 ans (+17 % entre 2023 et 2024 contre +69 % entre 2022 et 2023) et dans les formations professionnelles délivrant un titre homologué certifié RNCP (+6 % entre 2023 et 2024 contre +16 % entre 2022 et 2023).

Près d'un apprenti du supérieur sur trois (29 %) est en section de technicien supérieur (STS) en 2024, un quart (26 %) dans une formation délivrant un titre homologué certifié RNCP, 17 % en écoles de commerce, 8 % en master, 6 % en IUT, 5 % en formation d'ingénieur, 3 % en licence professionnelle et 1 % en licence générale.

Un quart des étudiants en IUT suivent cette formation par la voie de l'apprentissage

La forte progression de l'apprentissage se reflète dans la part des étudiants en apprentissage au sein des différentes formations. Ainsi, en 2024 près de cinq étudiants en STS sur dix (46 %) effectuent leur année en apprentissage contre quatre sur dix (38 %) en 2021. En écoles de commerce, près d'un tiers (34 %) des étudiants sont en apprentissage en 2024 contre 20 % en 2021. Un quart des étudiants en IUT sont en apprentissage en 2024 contre 9 % en 2021. Les progressions sont moins spectaculaires en master et dans les formations d'ingénieur, où la part des étudiants effectuant un apprentissage est plus modérée.

Part des apprentis dans les grandes filières de l'enseignement supérieur

Champ : France ; Source : MENESR-SIES

Lecture : 61 % des étudiants en licence professionnelle en 2023-2024 sont en apprentissage. Ils sont 25 % sur l'ensemble des six filières étudiées.

Les apprentis ont moins souvent des parents cadres dans les formations d'ingénieurs et dans les écoles de commerce

En termes de profession et catégorie socio-professionnelle (PCS) des parents, les différences d'origine sociale sont faibles entre les apprentis et les étudiants « scolaires » préparant un DUT/BUT, une licence professionnelle ou un master.

En revanche, des différences apparaissent dans les formations d'ingénieur et les écoles de commerce. Dans les formations d'ingénieur, 43 % des apprentis ont des parents cadres et 21 % des parents employés/ouvriers (*annexe 2*), alors que ces proportions sont de 58 % et 14 % pour les étudiants « scolaires ». Dans les écoles de commerce, 38 % des apprentis ont des parents cadres et 25 % des parents employés/ouvriers, contre respectivement 58 % et 10 % chez les étudiants « scolaires », avec toutefois un fort taux de professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) non renseignées.

Sources : Trois sources sont utilisées dans cette étude :

- **L'enquête SIFA**, effectuée chaque année par la DEPP auprès des centres de formations d'apprentis (CFA) identifiés à la date de l'enquête. Elle établit les chiffres de référence sur les apprentis.
- **Les enquêtes SISE** (Système d'information sur le suivi de l'étudiant) menées par le SIES auprès d'une grande partie des établissements d'enseignement supérieur. Plus riches en informations sur les étudiants que l'enquête SIFA, elles sont ici utilisées pour calculer la part d'apprentis dans les filières du supérieur (hors STS) et pour la comparaison des PCS entre apprentis et étudiants « scolaires ».
- **Les bases post-bac du MENESR et du ministère en charge de l'Agriculture** pour établir les effectifs de STS en formation initiale hors apprentissage, et la part d'apprentis en STS.

Note : par concision, les étudiants « scolaires » désignent les étudiants en formation initiale hors apprentissage.

Depuis la précédente [Note flash du SIES sur l'apprentissage](#), des développements méthodologiques ont permis :

- de préciser la décomposition des apprentis selon sa filière d'études (premier graphique),
- de distinguer le secteur (public/ privé) des établissements dans les analyses (dernier graphique).

Plus des trois quarts des apprentis sont inscrits dans des établissements privés, avec une forte variabilité de cette répartition selon la filière

En 2024, 505 000 apprentis sont accueillis dans des établissements privés et 153 000 dans des établissements publics, soit une proportion de plus des trois quarts d'apprentis du supérieur inscrits le secteur privé.

Alors qu'entre 2012 et 2019, cette répartition des apprentis entre public et privé était relativement stable, à peine au-dessus de 60 % des effectifs, elle a fortement progressé à partir de 2020, dans le prolongement de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de janvier 2019 et de la hausse des aides publiques qui ont suivi (*annexe 5*).

En 2024, la répartition des apprentis entre les établissements publics et privés diffère fortement selon les filières. Près de 90 % des apprentis préparant un DUT/BUT sont inscrits dans un établissements public. Cette part s'élève à 80 % pour les apprentis préparant un master et à 58 % pour ceux préparant une licence professionnelle. À l'opposé, la quasi-totalité des apprentis suivant des formations délivrant des titres homologués certifiés RNCP ou des formations en école de commerce sont inscrits dans des établissements privés (respectivement 98 % et 99 %).

Part des étudiants en apprentissage selon la filière et le secteur de l'établissement en 2024

Champ : France

Source : MENESR-DEPP, enquête SIFA, Base Centrale des établissements, traitement MENESR-SIES
Lecture : en 2024, 11 % des apprentis de la filière DUT/BUT sont inscrits dans des établissements privés contre 89 % dans le public. TH certifié RNCP : titre homologué certifié au répertoire national des certifications professionnelles ; DUT/BUT : Diplôme universitaire/bachelors universitaires de technologie.

Willy THAO KHAMSING
MESR-SIES

Pour en savoir plus :

- Note d'information 22.07 du SIES : « [Les étudiants en apprentissage dans l'enseignement supérieur : effectif, profil et réussite](#) »
- Note d'information n° 25-44 de la DEPP : « [L'apprentissage au 31 décembre 2024](#) »